

UO'T: 635.61: 631.52:631.55

SUG'ORISH TARTIBOTLARINING QOVUN YOZGI NAVLARI QOQI HOSILDORLIGI
VA SIFATIGA TA'SIRI

Tilavov X.M., q.-x.f.f.d., dotsent, Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
Amirov X. S., q.-x.f.f.d., dotsent, Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor,
Qarshi davlat univarsiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida qovun yozgi navlarini turli sug'orish tartibotlarida (ChDNSga nisbatan – 60-65-65, 65-70-70 va 70-75-75%) o'stirib, olingan hosilni har xil quritish usullarida baholash asosida qoqi chiqimi va hosildorligi hamda sifatini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar yakunlari bayon etilgan. Qovun yozgi Mahalliy Samarqand obi novvoti, Novotkalla va Ich -qizil navlaridan dala nam sig'imiga nisbatan 65-70-70% dan yuqori tuproq namligini ushlab, 6 marta 1-2-3 tartibda sug'orish orqali gektaridan 30-35 t/ga hosildorlik ta'minlanib, mavjud, ayniqsa, sun'iy usulda quritilganda eng eqori (3,53-5,16 t/ga), sifatli (8,0-9,5 ball) eksportbop qovun qoqi olish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: qovun yozgi navlari, sug'orish tartiboti, quritish usullari, qanddorlik, qoqi chiqimi, qoqi hosildorligi

Аннотация. В статье изложены результаты изучения урожая летних сортов дыни при возделывания различных режимов орошения (60-65-65, 65-70-70 и 70-75-75% от ППВ) в условиях новоорошаемых светлых сероземных почв по выходу и урожаю сушеной продукции, а также оценки по качеству коки в зависимости от способов сушки. У летних сортов дыни Махаллий Самарканд оби новвоти, Новоткалла и Ич-кизил поддержание режима орошения по предполивной влажности почвы не ниже 65-70-70% ППВ, то есть 6 поливов по схеме 1-2-3, способствует получению урожая с одного гектара 30-35 тонн и при сушке, особенно при искусственном способе, обеспечивает самый высокий урожай (3,53-5,16 т/га) сушеной продукции с хорошими качествами (8,0-9,5 балл), предназначенные на экспорт.

Ключевые слова: летние сорта дыни, режим орошения, способы сушки, сахаристость, выход сушеной продукции (коки), урожайность сушеной продукции.

Abstract. The article presents the results of studying the yield of summer melon varieties under different irrigation regimes (60-65-65, 65-70-70 and 70-75-75% of the PMC) in conditions of newly irrigated light sierozem soils in terms of the yield and yield of dried products, as well as assessments of the quality of coca depending on the drying methods. For summer melon varieties Makhalliy Samarkand obi novvoti, Novotkalla and Ich-kizil, maintaining the irrigation regime for pre-irrigation soil moisture of at least 65-70-70% of the maximum permissible water capacity, that is, 6 irrigations according to the 1-2-3 scheme, contributes to obtaining a yield of 30-35 tons per hectare and, when drying, especially using the artificial method, provides the highest yield (3.53-5.16 t/ha) of dried products with good qualities (8.0-9.5 points), intended for export.

Keywords: summer melon varieties, irrigation regime, drying methods, sugar content, yield of dried products (coca), yield of dried products.

Kirish. Poliz ekinlari – qovun, tarvuz va qovoq mevalar keng qayta ishlash imkoniyatiga ega mahsulotlardir. O'zbekistonda hozirgi vaqtda qovunning 160 dan ortiq navlari tarqalgan bo'lib, ular bir biridan tezpisharligi, hosildorligi, kasalliklarga va boshqa noqulay sharoitlarga bardoshligi, ta'mi, saqlanuvchanligi, tashiluvchanligi, qayta ishlash va quritishga yaroqliligi bo'yicha farqlanadi.

Qovun mevasi ajoyib ta'mga hamda foydali xususiyatlarga ega bo'lib, tarkibida 85-92% suv, 8-20% quruq modda, 0,8% oqsil, 1,8% kletchatka va 6,2% boshqa uglevodlar, 0,9% moy, 0,6% kul, 20-30 mg/% "C" vitamini, 0,03-0,07 mg/% boshqa vitaminlar, rux, temir, kalsiy, magniy, kaliy, fosfor kabi mikroelementlar, organik va mineral tuzlar mavjud. Markaziy Osiyo qovun navlari mevalaridagi qanddorlik 16-18% ga yetadi. Tarkibida fruktoza ko'pligi

sababli qovun eti o'ta shirin, glyukoza ko'p bo'lganda esa yarim shirin mazaga ega bo'ladi [2,3,8].

Yuqoridagi sifatlar qovun mevasining parhez taom jihatini dorivor xususiyatlari va halq tabobatida foydalanish ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Qovun etidan oftobda quritilib qoqilar, turli retseptlar bo'yicha qayta ishlanib, konserva hamda qandolatchilik sanoatida murabbo, qiyom, sukat, pirog, prayniklar va pechene tayyorlashda foydalaniladi. Qovundan tayyorlangan tarkibida 60% gacha qand saqlaydigan o'ziga xos qizg'ish-jigar rangli asal (bekmes) alohida e'tiborga loyiq.

Undan Sharq shirinliklaridan bo'lgan xolva (bekmesning un bilan qorilmasi) tayyorlanadi (7,9).

Qovun navlari xandalak, yozgi eti yumshoq, qattiq, kuzgi va qishki xillarga bo'linishiga qaramay ulardan turli tuproq iqlim sharoitlarida, ayniqsa yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida yozgi navlardan yuqori sifatli qoqi hosili olishda qulay sug'orish tartibotlarini aniqlash hamda olingan hosilni har xil usullarda quritishga mosligi bo'yicha izlanishlar yetarli darajada o'tkazilmagan. Shuni xisobga olib, biz 2021-2024 yillar davomida qovun yozgi navlarini turli sug'orish tartibotlarida o'stirib, olingan hosilni qoqi chiqimi va hosildorligi hamda sifati bo'yicha mevasini turli quritish usullarida baholab, o'rgandik.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlar maqsadi – yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida qovun yozgi navlarini turli sug'orish tartibotlarida o'stirib, olingan hosilini har xil quritish usullarida baholash asosida qoqi chiqimi va hosildorligi hamda sifati bo'yicha o'rganib, ishlab chiqarishga eksportbop mahsulot yetishtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida qovun Mahalliy Samarqand obi novvoti, Novotkalla, Ko'kcha-588 va Ich-qizil navlari, 3 ta sug'orish tartibotlarida – sug'orish tartiboti cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS) ga nisbatan – 60-65-65%, 65-70-70% va 70-75-75% olindi. Ular 2 usulda quritilib, baholandi.

1. Mavjud (gelio) usulda (oftobda) – maxsus tayyorlangan surilarda 8-12 kun davomida.

2. Sun'iy quritish kamerasida (harorat dastlab 4-6 soat davomida 38-40 °C haroratda, so'ngra 6-8 soat davomida 75-80°C haroratda).

Ikkala usulda ham qovun mevasi suvda yuvilib, quritilib urug'-platsenta (o'zagi) va po'chog'idan tozalanib, 3-4 sm qalinlikda bo'laklarga (tiliklarga) bo'linib quritildi.

Yuqoridagi maqsadni amalga oshirish uchun tadqiqot ob'yektlarini o'rganish bo'yicha dala tajribalari Samarqand viloyati Nurobod tumani "Ishonch" fermer xo'jaligi yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida o'tkazildi.

Tajriba uchastkasidagi barcha kuzatish, o'lchash, tahlil, hisoblash hamda agrotexnik parvarishlash tadbirlari umumqabul qilingan uslub va tavsiyalar asosida olib borildi [1,4,5,6].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi.

Tajriba ma'lumotlariga ko'ra, qovun yozgi navlari turli sug'orish tartibotlarida o'stirilganda o'sish va rivojlanishi bo'yicha farqlanib, o'suv davri sug'orish 60-65-65% namlikda ushlanganda Mahalliy Samarqand obi novvoti navida 82, Novotkalla navida-79, Ko'kcha-588 navida 90, Ich-qizil navida 91 kuni tashkil etdi. Sug'orish 70-75-75% gacha ushlanganda esa o'rganilgan navlar o'suv davri 2-5 kungacha uzaygani qayd etildi. Shunda o'simlik uzun bo'yi (213,2-272,2 sm), serpoyali (4,2-5,7 dona), shoxlangan (11,5-17,0 dona), baquvvat palakli (1962-2245 g) va ildizli (138,2-160,5 g) bo'lishi kuzatildi.

O'rganilgan qovun yozgi navlarining hosildorligi sug'orish tartibotlari bo'yicha gektaridan 22,5 dan 37,4 tonnagacha o'zgardi. Eng past hosildorlik (22,5 t/ga) sug'orish 60-65-65% bo'lganda Ko'kcha-588 navida, eng yuqori hosildorlik (31,2-37,4 t/ga) sug'orish 70-75-75% bo'lganda Ich-qizil, Novotkalla, Mahalliy Samarqand obi novvoti navlaridan olindi. Shunda nazorat sug'orish 60-65-65% ga nisbatan 3,4-6,6 t/ga qo'shimcha hosil ta'minlandi.

Meva tarkibidagi qand miqdori tajriba variantlari bo'yicha 9,6-10,5% ni tashkil etdi. Sug'orish 65-70-70% da ushlanganda navlar bo'yicha meva qanddorligi eng yuqori bo'lib,

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

9,7-10,5% ni tashkil etib, tuproq namligi 70-75-75% ga oshirilganda esa qanddorlik 0,1-0,3% ga kamaygani aniqlandi.

Qovun yozgi navlari har xil sug'orish tartibotida yetishtirilgan hosili turli qurutish usullarida o'rganilganda, meva etiga nisbatan yuqori qoqi chiqimi 9,8-13,8% gacha o'zgarib, qoqi hosildorligi gektaridan 2,34-5,16 tonnani tashkil etdi.

Sun'iy kameralarda quritilganda mavjud (gelio) oftobda quritishga nisbatan qoqi chiqimi 1,2-1,6% ziyod bo'lib, 11,013,8% ni tashkil etishi aniqlandi. Eng yuqori qoqi chiqimi 11,8-13,8% yoki qoqi hosildorligi 3,53-5,16 t/ga o'rganilgan qovun yozgi navlari (Mahalliy

Samarqand obi novvoti, Novotkalla, Ich-qizil) sug'orish tartiboti dala nam sig'imiga nisbatan 65-70-70% dan yuqori ushlanganda kuzatildi.

Xulosa. Samarqand viloyati yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida qovun yozgi Mahalliy Samarqand obi novvoti, Novotkalla va Ich-qizil navlaridan dala nam sig'imiga nisbatan 65-70-70% dan yuqori tuproq namligini ushlab, 6 marta 1-2-3 tartibda sug'orish orqali gektaridan 30-35 t/ga hosildorlikni ta'minlab, mavjud, ayniqsa sun'iy usulda qurutilganda eng yuqori (3,53-5,16 t/ga) sifatli (8,0-9,5 ball) eksportbop qovun qoqi olish imkonini berar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Abdolnizozov B.O., Gulimov G.S. Xorazm qovunlari. Urganch. 2008. -B.103
3. Bo'riyev X.Ch., Ashurmetov O.A. - Poliz ekinlari biologiyasi va ularni yetishtirish texnologiyasi. T.:Mehnat. -2000. -B.15-48.
- Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2025. -С.98.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
6. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.
7. Mavlyanova R., Rustamov A., Hakimov R., Hakimov A., Turdiyeva M., Payg'ulosi-O'zbekiston qovunlari. IPGRI. Toshkent. 2005. -B.206.
8. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., O.Q.Qodirxo'jayev. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019. -B. 552.
9. Остонакулов Т.Э., Тилавов Х.М. Оценка пригодности коллекции сортов дыни к различным способам сушки в условиях новоорошаемых сероземных почв Зарафшанской долины. Актуальные проблемы современной науки, ISSN 1680- 2721. № 1(104), 2019. Москва. 123-126 стр.